

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT INFESI MENULAR SEKSUAL (IMS) TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA AWAL TENTANG INFESI MENULAR SEKSUAL (IMS) DI SMP NEGERI 14 KOTA SERANG

Elfina Yulidar¹⁾, Dadang Rochman²⁾

Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Faletehan, Serang – Banten
email : fina.ndut@gmail.com

ABSTRAK

Infeksi Menular Seksual (IMS) sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kemandulan, kecacatan, gangguan kehamilan, gangguan pertumbuhan, kanker leher rahim pada wanita bahkan bisa menyebabkan kematian. Tingginya angka kejadian IMS pada remaja di wilayah Serang salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja tentang IMS. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quasi Eksperimental* dengan metode pendekatan *One Group Pretest Posttest*. Jumlah sampel penelitian adalah 95 responden. Hasil analisa univariat terdapat peningkatan skor rata-rata pengetahuan dan sikap remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan. Analisa bivariat menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Tes* dengan $P\ value = 0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Kota Serang. Diharapkan pendidikan kesehatan pada remaja perlu terus ditingkatkan dan berkesinambungan dengan pemberian informasi melalui jalur formal yaitu dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, selain itu juga pemberian informasi kepada remaja bisa diberikan melalui mading sekolah.

Kata kunci: pendidikan kesehatan, infeksi menular seksual, remaja.

ABSTRACT

Sexually Transmitted Infections (STIs) are very dangerous because they can cause infertility, disability, pregnancy disorders, growth disorders, cervical cancer in women and can even cause death. The high incidence of STIs in adolescents in the Serang area can be caused, among other things, by a lack of teenage knowledge about STIs. The research design used in this study was Quasi Experimental with the One Group Pretest Posttest approach. The number of research samples is 95 respondents. The results of univariate analysis showed an increase in the average score of knowledge and attitudes of adolescents after the provision of health education. Bivariate analysis using Wilcoxon Signed Rank Test with $P\ value = 0,000 < 0,05$. This shows that there is an influence of the provision of health education on the knowledge and attitudes of adolescents about Sexually Transmitted Infections in Serang State Middle School 14. It is expected that health education in adolescents needs to be continuously improved and sustainable by providing information through formal channels, namely by collaborating with health workers, besides providing information to adolescents can be provided through school mading.

Keywords : health education, sexually transmitted infections, adolescents

PENDAHULUAN

Remaja awal adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali anak menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak sampai dewasa (Sarwono, 2017). Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk dunia yaitu 1/5 dari penduduk dunia adalah remaja berusia 10-19 tahun (Soetjningsih, 2012). Populasi remaja yang tidak sedikit ini menjadi kelompok yang rentan terhadap pengabaian hak-hak kesehatan reproduksi.

Hak-hak kesehatan reproduksi remaja awal diantaranya adalah melindungi dirinya dari perilaku seksual. Pada kenyataannya penyebab tidak terpenuhinya hak-hak ini karena banyak perilaku remaja yang menyimpang. Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja yang menyimpang ini paling banyak adalah keluarga, diikuti oleh karena tekanan dari teman sebaya, religiusitas dan eksposur media pornografi. Pengaruh media massa menimbulkan penyimpangan perilaku seksual remaja. Fenomena di Indonesia didapatkan 10,53% remaja mengaku pernah melakukan ciuman bibir, 5,6% melakukan petting dan oral seks. Hal ini menimbulkan masalah seperti didapatkan 62,7% dari remaja putri hamil pranikah, 21,2% remaja putri melakukan aborsi, dan 16,8% remaja atau sebanyak 441 remaja dari seluruh remaja di Indonesia terinfeksi Infeksi menular seksual (IMS) (Hendra, 2013).

Penyebab dari banyaknya kasus IMS ini adalah karena masih kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai IMS di masyarakat. Pengetahuan remaja tentang masalah kesehatan reproduksi masih rendah yaitu pengetahuan laki-laki 46,1% dan pengetahuan perempuan sekitar 43,1%.

Pengetahuan IMS pada remaja ini berkaitan erat dengan pendidikan siswa di sekolah. Salah satu sekolah favorit yang berada di kota serang adalah SMP N 14 Kota Serang karena SMP Negeri 14 dimana letak SMP tersebut yang sangat strategis, dan berdekatan dengan lingkungan perkotaan yang tentunya akan mempengaruhi gaya hidup dari remaja.

Berdasarkan data tersebut, peneliti menilai perlunya pendidikan kesehatan tentang Infeksi Menular Seksual pada remaja di SMP N 14 Kota Serang untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang IMS sehingga remaja dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang akan menyebabkan dirinya terkena IMS. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Infeksi Menular Seksual terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Awal di SMP Negeri 14 Kota Serang Tahun 2019”.

Tinjauan Pustaka

A. Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa remaja (Kusmiran, 2012). Menurut *The Health Resources and Services*

Administrations Guidelines Amerika Serikat dalam Sumiati (2009) remaja terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

- 1) Remaja awal dengan rentang usia 11-14 tahun
- 2) Remaja tengah dengan rentang usia 15-17 tahun
- 3) Remaja akhir pada rentang usia 18-21 tahun.

Tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan remaja laki-laki menurut Nugraha (2010) adalah sebagai berikut :

- 1) Laki-laki bahunya lebih lebar dan otot-otot yang lebih pada tubuh bagian atas, tetapi sepanjang pinggul dan paha tetap ramping.
- 2) Laki-laki jika digambarkan bentuk tubuh laki-laki seperti segitiga terbalik, bagian tubuh yang besar berpusat pada bahu dan menyempit kebawah pada bagian pinggang dan pinggul.
- 3) Pubertas atau perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa ditandai dengan datangnya mimpi basah pada laki-laki.
- 4) Remaja laki-laki memproduksi sperma setiap hari.

Sedangkan pada remaja perempuan adalah sebagai berikut :

- 1) Tubuh laki-laki lebih besar dan tubuh perempuan lebih pendek.
- 2) Selain itu, ukuran pinggul dan paha bertambah sejalan dengan hormon perempuan yaitu *estrogen*.
- 3) Bagian tubuh pada pinggul pun melebar untuk jalan keluar bayi saat melahirkan.
- 4) Pubertas atau perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa ditandai dengan datangnya menstruasi.

B. Infeksi Menular Seksual

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang ditularkan dari hubungan seks sejenis maupun hubungan seks lain jenis. Menurut Chiuman (2009) infeksi menular seksual dapat diklasifikasikan berdasarkan agen penyebabnya, yakni :

- 1) Dari golongan bakteri
- 2) Dari golongan protozoa
- 3) Dari golongan virus
- 4) Dari golongan ektoparasit

Perilaku seks yang dapat mempermudah penularan IMS menurut Hutagalung (2012) adalah :

- a. Berhubungan seks yang tidak aman (tanpa menggunakan kondom).
- b. Gonta-ganti pasangan seks.
- c. Prostitusi.
- d. Melakukan hubungan seks anal (dubur), perilaku ini akan menimbulkan luka atau radang karena epitel mukosa anus relatif tipis dan lebih mudah terluka dibanding epitel dinding vagina.

e. Penggunaan pakaian dalam atau handuk yang telah dipakai penderita IMS.
Menurut Daili (2007) secara garis besar Infeksi Menular Seksual dapat dibedakan menjadi empat kelompok, antara lain :

- a. IMS yang menunjukkan gejala klinis berupa keluarnya cairan yang keluar dari alat kelamin, yaitu infeksi *Gonore dan Urethritis Non Spesifik (UNS)*.
- b. IMS yang menunjukkan adanya luka pada alat kelamin misalnya infeksi *Chanroid (Ulkus mole), Sifilis, LGV, dan Herpes simpleks*.
- c. IMS yang menunjukkan adanya benjolan atau tumor, terdapat pada infeksi *Kondiloma akuminata*.
- d. IMS yang memberi gejala pada tahap permulaan, misalnya infeksi *Hepatitis B*.
Beberapa infeksi infeksi menular seksual yang sering terjadi pada Pekerja Seks komersial (PSK) menurut Fahmi (2008) adalah :
 - a. *Gonore* (kencing nanah)
 - b. *Sifilis*
 - c. *Chlamydia Trachomatis*
 - d. *Herpes Genitali*
 - e. *Kondiloma akuminata* (Kutil Genitalis)
 - f. HIV-AIDS
 - g. *Ulkus mole*

Untuk itu, kita perlu memahami gejala-gejala yang timbul, menurut Daili (2007) pada perempuan gejalanya berupa:

- a. Cairan yang tidak biasa keluar dari alat kelamin perempuan warnanya kekuningan-kuningan, berbau tidak sedap.
- b. Menstruasi atau haid tidak teratur.
- c. Rasa sakit di perut bagian bawah.
- d. Rasa gatal yang berkepanjangan di sekitar kelamin.

Menurut Daili (2007) pada laki-laki gejalanya berupa :

- a. Rasa sakit atau panas saat kencing.
- b. Keluarnya darah saat kencing.
- c. Keluarnya nanah dari penis.
- d. Adanya luka pada alat kelamin.
- e. Rasa gatal pada penis atau dubur.

Menurut WHO (2012) ada beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan jika seseorang terdeteksi mengidap IMS, yaitu:

1. Kebanyakan IMS dapat menyebabkan kita sakit.
2. Beberapa IMS dapat menyebabkan kemandulan.
3. Beberapa IMS dapat menyebabkan keguguran.
4. IMS dapat menyebabkan kanker leher rahim.
5. Beberapa IMS dapat merusak penglihatan, otak dan hati.

6. IMS dapat menular kepada bayi.
7. IMS dapat menyebabkan kita rentan terhadap HIV/AIDS.
8. Beberapa IMS ada yang tidak bisa disembuhkan.
9. Beberapa IMS seperti halnya HIV/AIDS dapat menyebabkan kematian

C. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2014). Berdasarkan tingkatannya, pengetahuan memiliki 6 tingkatan, yaitu : 1) mengetahui, 2) memahami, 3) mengaplikasi, 4) menganalisis, 5) mensintesis, 6) mengevaluasi. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdiri dari faktor internal (pendidikan, pekerjaan, dan umur) dan faktor eksternal (lingkungan dan sosial budaya).

D. Sikap

Dalam buku Notoadmodjo (2007) mengemukakan bahwa sikap (*attitude*) adalah merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang sebagai terhadap stimulus atau obyek. Menurut Notoadmodjo (2014) sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:

- a. Menerima (*receiving*)
- b. Merespon (*responding*)
- c. Menghargai (*valuing*)
- d. Bertanggung jawab (*responsible*)

Sedangkan untuk faktor yang dapat menentukan sikap menurut Azwar (2011) adalah sebagai berikut :

- a. Pengalaman pribadi
- b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
- c. Pengaruh kebudayaan
- d. Media massa
- e. Lembaga pendidikan dan Lembaga Agama
- f. Faktor emosional

E. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses perubahan pada diri manusia yang ada hubungannya dengan tercapainya tujuan kesehatan perorangan dan masyarakat (Ali, 2010). Tujuan dari pendidikan kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 maupun WHO adalah meningkatkan kemampuan masyarakat baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun secara sosial, pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasan infeksi menular, sanitasi, lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quasi Eksperimental* dengan metode pendekatan *One Group Pretest Posttest*, yaitu hanya mencari pengaruh pendidikan kesehatan tentang infeksi menular seksual terhadap pengetahuan dan sikap remaja saja tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seperti faktor pendidikan, pekerjaan, umur, faktor lingkungan dan faktor sosial budaya sehingga dapat terjadi penelitian bias dan penelitian ini dilakukan pada responden hanya pada saat dilakukan penelitian, tidak berkelanjutan atau dalam jangka waktu lama (Saryono, 2008). Penelitian ini telah dilakukan di SMP Negeri 14 Serang pada bulan Maret 2019 – Juni 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja awal di SMP Negeri 14 Serang (Kelas 7 dan 8) yaitu sebanyak 798 siswa dengan sampel :
 - a) Anak Remaja yang bersekolah di SMP Negeri 14 Kota Serang Kelas 7 dan 8.
 - b) Anak Remaja yang bersedia menjadi responden
 - c) Anak Remaja yang dapat berkomunikasi secara verbal dengan baik.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk variable pengetahuan adalah dengan cara memberikan pertanyaan pilihan ganda dengan cara responden memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar, seangkan untuk variable sikap responden diberikan 10 pernyataan. Pengukuran variabel sikap menggunakan skala *likert*, dimana masing-masing pertanyaan ada empat kemungkinan jawaban yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju dan Sangat Setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Perbedaan Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi / Perlakuan

Tabel 5.1

Distribusi Responden Berdasarkan Perbedaan Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi / Perlakuan pada Remaja di SMP Negeri 14 Serang

Pengetahuan	N	Median	Min	Max	SD	95% CI	
						Low	Up
Sebelum	95	7	6	7	1,072	6,41	6,85
Sesudah	95	13	12	14	0,983	12,83	13,23

Total	95						
-------	----	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 5.1 nilai median pengetahuan remaja tentang infeksi menular seksual di SMP Negeri 14 Serang dapat dilihat terjadinya peningkatan skor median pengetahuan remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan.

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Perbedaan Sikap Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi / Perlakuan pada Remaja di SMP Negeri 14 Serang

Pengetahuan	N	Median	Min	Max	SD	95% CI	
						Low	Up
Sebelum	95	26	20	30	2,798	25,64	26,78
Sesudah	95	38	35	40	1,617	37,46	38,12
Total	95						

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 5.2 nilai sikap remaja terhadap infeksi menular seksual di SMP Negeri 14 Serang terjadinya peningkatan skor median sikap remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan.

Analisis Brivat

Tabel 5.3
Perbandingan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Pendidikan Kesehatan dengan Uji Wilcoxon di SMP Negeri 14 Serang

	Median (Minimum-Maksimum)	Nilai p
Pengetahuan Sebelum penyuluhan (n=95)	7 (6-7)	0,000
Pengetahuan	13 (12-13)	

Sesudah penyuluhan (n=95) Uji Wilcoxon		
---	--	--

Sumber : Data Primer, 2019

Dari tabel 5.3 didapatkan hasil nilai bahwa Tidak ada orang dengan hasil pengetahuan setelah pendidikan kesehatan lebih rendah daripada sebelum pendidikan kesehatan.

Tabel 5.4
 Perbandingan Sikap Sebelum dan Sesudah Pendidikan Kesehatan dengan Uji Wilcoxon di SMP Negeri 14 Serang

	Median (Minimum- Maksimum)	Nilai p
Sikap Sebelum penyuluhan (n=95)	26 (20-30)	0,000
Sikap Sesudah penyuluhan (n=95) Uji Wilcoxon	38 (35-40)	

Sumber : Data Primer, 2019

Dari tabel 5.4 didapatkan hasil nilai setelah pendidikan kesehatan lebih tinggi daripada sebelum pendidikan kesehatan, dan tidak ada responden dengan sikap yang tetap sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan.

PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pengetahuan Remaja Sebelum dan Sesudah Pemberian Pendidikan Kesehatan Tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan remaja di SMP Negeri 14 Serang, nilai rata – rata pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan yaitu 6,63 dan setelah diberikan pendidikan kesehatan, nilai rata – rata pengetahuan meningkat menjadi 13,03. Dengan demikian dapat dilihat terjadinya peningkatan skor rata – rata pengetahuan remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan.

2. Perbedaan Sikap Remaja Sebelum dan Sesudah Pemberian Pendidikan Kesehatan Tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata – rata sikap siswa remaja di SMP Negeri 14 Serang sebelum diberikan pendidikan kesehatan yaitu 26,21 dan setelah diberikan pendidikan kesehatan, nilai rata – rata sikap meningkat menjadi 37,79. Dengan demikian dapat dilihat terjadinya peningkatan skor rata – rata sikap remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan.

Analisis Brivat

1. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan pengetahuan remaja sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Analisa bivariat dilakukan dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Tes* dengan $P\ value = 0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang.

2. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap Remaja Tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan sikap remaja sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Analisa Bivariat dilakukan dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Tes* dengan $P\ value = 0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap sikap remaja tentang Infeksi Menular Seksual.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa univariat dan bivariat dalam penelitian ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan nilai median pengetahuan remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan.
2. Terdapat peningkatan nilai median sikap remaja setelah pemberian pendidikan kesehatan.
3. Ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang

4. Ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap sikap remaja tentang Infeksi Menular Seksual di SMP Negeri 14 Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Dasar-dasar Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- Azwar, A. (2011). *Sikap Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chiuman, Linda., (2009). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja SMA Wiyata Dharma Medan Terhadap Infeksi Menular Seksual. [skripsi]. Medan : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
- Daili, S.F. (2007). *Tinjauan Penyakit Menular Seksual (PMS)*. In: Djuanda, A., Hamzah, M, and Aisah, S. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. 5th ed. Jakarta: Balai Penerbitan FKUI.
- Fahmi S, dkk. (2008). *Infeksi Menular Seksual dan Infeksi Saluran Reproduksi Pada Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu*. Jakarta.
- Hutagalung. 2012. Hubungan Karakteristik Anak Jalanan Terhadap Perilaku Seksualnya dan Kemungkinan Terjadinya Risiko Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kawasan Terminal Terpadu Pinang Baris Meda. [skripsi] Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Kusmiran, E. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta Selatan: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugraha. (2010). *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sarwono, S. W. (2017). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumiati, Dkk. (2009). *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media.
- World Health Organization. (2008). *Guidelines for Management of Sexually Transmitted Infections*. [pdf] Swizerland: World Health Organization.